

Diseño de una ruta de navegación para la prevención y el tamizaje del cáncer de cuello uterino en Riohacha: enfoque intercultural en la comunidad Wayuu

Design of a navigation route for the prevention and screening of cervical cancer in Riohacha: intercultural approach in the Wayuu community

Nicolás Téllez Quintana¹, María Alejandra Vidal Henao¹, María Camila Sierra Zorro¹, Mariana Zarante Patiño¹, Francisco Palencia-Sánchez¹

¹ Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Introducción

El cáncer de cuello uterino (CCU) es una neoplasia maligna que afecta el cuello del útero que puede ser prevenido a través de intervenciones eficaces. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la eliminación del CCU es factible gracias a métodos de tamizaje y tratamientos costo-efectivos [1]. Pese a estos avances, el CCU sigue siendo una de las principales causas de morbilidad oncológica femenina a nivel mundial, con reporte de 348.874 muertes en 2022 [2]. Aproximadamente el 90% de los casos ocurren en África, Latinoamérica, el Caribe y Asia [3]. América Latina y el Caribe presentan una incidencia estandarizada superior al promedio global, con una mortalidad de 7.7 por 100.000 mujeres [4]. En países como Bolivia, Paraguay y Honduras, el CCU continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Además, la Cuenta de Alto Costo reportó que el 59.6% de los casos nuevos fueron diagnosticados en estadios invasivos, lo que evidencia una persistente detección tardía en diferentes regiones del país [6].

La Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 2020 la meta 90-70-90 a 2030, que busca el 90% de niñas vacunadas antes de los 15 años, 70% de cobertura de tamizaje y 90% de mujeres recibiendo tratamiento adecuado [7]. A nivel nacional, la respuesta se enmarca en la Política de Atención Integral en Salud y en la Resolución 3280 de 2018, que adopta los lineamientos de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), donde se incluye la detección temprana del CCU [5].

La evidencia regional muestra una mayor incidencia y mortalidad de VPH oncogénico en mujeres indígenas de América Latina, asociada a barreras estructurales y culturales [9]. En La Guajira se asienta el 20% de la población indígena en Colombia [10] y se ha identificado como uno de los departamentos con mayor incidencia de CCU [11]. Sin embargo, a pesar de estas cifras alarmantes, la Cuenta de Alto Costo indica que La Guajira presenta una de las menores prevalencias de CCU invasivo [6], lo que puede deberse al sub-tamizaje y sub-registro. Según Piñeros et al., el 19.8% de las mujeres en La Guajira nunca se han realizado una citología, lo que representa el porcentaje más alto del país [12].

La Resolución 3280 prevé la adaptación de las RIAS a contextos de alta ruralidad y grupos étnicos; sin embargo, hasta ahora solo ha materializado un anexo para la RIAS materno-perinatal, y no existe un anexo equivalente para la detección de CCU [5]. Además, la implementación de las RIAS ha enfrentado problemas de baja cobertura de tamizaje y fragmentación entre las instituciones de salud, lo que provoca pérdidas significativas de mujeres entre el tamizaje positivo y el seguimiento [13].

La falta de personal de salud que hable wayuunaiki es otra barrera en La Guajira. Esta situación obliga a una mediación informal por familiares, lo que puede comprometer la comprensión de conceptos preventivos. Las intervenciones educativas interculturales, con el respaldo de lideresas indígenas, son clave para superar estas barreras de desconocimiento y miedo [16]. Un estudio en el Resguardo El Paujil logró aumentar el conocimiento sobre el CCU y mejorar la toma de citologías [16].

El pueblo Wayuu, ubicado en la península de La Guajira, es considerado una población indígena binacional. Aunque cuentan con libre tránsito fronterizo, la mayoría no tiene una doble nacionalidad, lo que afecta su acceso a servicios de salud. Esta situación se ha agravado con el aumento de la migración de indígenas Wayuu venezolanos, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios de salud y profundizado las barreras de acceso [20].

Las dinámicas de género también afectan el acceso a servicios de salud. En la cultura Wayuu, el sistema de parentesco es matrilineal, pero en el ámbito de la salud reproductiva prevalecen dinámicas patriarcales. El "machismo" se manifiesta como una barrera crítica, ya que muchos hombres prohíben que sus parejas sean examinadas por personal médico masculino, lo que limita la adherencia a los programas de prevención [21, 22].

Ante este escenario, la auto-toma para la detección del ADN-VPH se presenta como una solución estratégica. Permite a las mujeres realizar el procedimiento de forma autónoma y privada, eliminando el contacto físico con el personal de salud, y mitigando los conflictos derivados de las tensiones de género [18, 31].

Por lo anterior se puede concluir que la situación del cáncer de cuello uterino en las comunidades indígenas es alarmante y requiere atención urgente. Las barreras que limitan el acceso a servicios de salud, como la falta de personal que hable wayuunaiki y las dinámicas de control patriarcal, deben abordarse con intervenciones educativas y estrategias de detección adaptadas a la cultura local. Por lo tanto, presentamos esta propuesta, cuya meta es mejorar la detección temprana del CCU en el pueblo Wayuu. Esta iniciativa busca empoderar a las mujeres, dándoles control sobre su salud y bienestar, y rompiendo las barreras que perpetúan la inequidad en el acceso a servicios de salud. Creemos firmemente que, a través de un enfoque adecuado y respetuoso de las realidades culturales, podemos transformar la situación actual y salvar vidas.

Metodología

Se llevó a cabo una revisión sistemática rápida de la literatura, de carácter exploratorio y descriptivo, basada en fuentes secundarias y bajo los lineamientos de la declaración PRISMA. El objetivo fue identificar y analizar la evidencia sobre las estrategias de prevención y tamizaje del cáncer de cuello uterino (como la vacunación contra el virus del papiloma humano [VPH] y la educación en salud), así como las barreras para su implementación en comunidades indígenas, con énfasis en la población Wayúu de Riohacha, Colombia. Como complemento a la revisión documental, se realizó una entrevista semiestructurada a una funcionaria del SISBÉN y voluntaria de la Liga Contra el Cáncer de Riohacha, con el fin de identificar barreras locales relacionadas con el acceso, la continuidad de la atención y las actividades de prevención y detección temprana. Finalmente la información obtenida mediante ambas fuentes fue analizada de forma integrada para la construcción de un modelo contextualizado de prevención, tamizaje y diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino en Riohacha, con énfasis en las necesidades y particularidades socioculturales de la población Wayúu. Como resultado, el estudio ofrece una síntesis temática crítica orientada a identificar brechas y proponer recomendaciones metodológicas y contextualizadas para la región.

Documentos a incluir

El estudio consiste en una revisión de documentos científicos y técnicos sobre la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino en mujeres de comunidades indígenas latinoamericanas. La investigación hace especial énfasis en la población colombiana, particularmente en la etnia Wayúu, analizando estrategias como la vacunación contra el VPH, la educación en salud, la citología y las pruebas de auto-toma.

2.3 Estrategia de búsqueda

Bases de datos:

- *Internacionales*: PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science, LILACS (clave para América Latina), SciELO, Cochrane Library.
- *Literatura gris y nacional*: repositorio del Instituto Nacional de Cancerología, Minsalud Colombia, OPS/PAHO, OMS, Cuenta de Alto Costo, repositorios universitarios (Javeriana, Nacional, Norte, Guajira), Google Scholar (primeras 100-200 entradas).
- *Normativa colombiana*: Resoluciones del Minsalud, guías de práctica clínica.

Términos de búsqueda

Tabla 1: Términos de búsqueda.

Bases de datos	Estrategia de búsqueda	Filtros aplicados
Embase	("cervical cancer") AND (prevention OR screening OR HPV) AND (Indigenous OR Wayuu) AND (Colombia OR "Latin America")	Años: 2010-2026. Tipos: artículos, reviews. 48 resultados. Exclusión: por título 23, por idioma 1.
Scopus	("cervical cancer") AND (prevention OR screening OR HPV) AND (Indigenous OR Wayuu) AND (Colombia OR "Latin America")	Idioma: español/inglés. Años: 2010-2026. 15 resultados. Exclusión: por idioma 1, por título 1.
PubMed	("cervical cancer") AND (prevention OR screening OR HPV) AND (Indigenous OR Wayuu) AND (Colombia OR "Latin America")	16 resultados totales.
LILACS	("cáncer de cuello uterino") AND (tamizaje OR prevención) AND (indígena OR Wayuu) AND (interculturalidad OR "barreras de acceso")	2 resultados totales. Excluidos por título 1.
SciELO	("cervical cancer") AND (prevention OR screening OR HPV) AND (Indigenous OR Wayuu) AND (Colombia OR "Latin America")	2 resultados totales.
ProQuest	("cáncer de cuello uterino") AND (tamizaje OR prevención) AND (indígena OR Wayuu) AND (interculturalidad OR "barreras de acceso")	19 resultados totales. Filtro: texto completo y artículos evaluados por expertos. Total: 4 artículos. Excluidos por título 3.
Repositorio institucional UNAL	("cáncer de cuello uterino") AND (tamizaje OR prevención) AND (indígena OR Wayuu)	3 resultados totales. Excluidos por título 2.

Elaboración propia

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

- Estudios primarios (cuantitativos, cualitativos o mixtos), revisiones sistemáticas, guías e informes técnicos con texto completo disponible.
- Publicados entre 2010 y 2026 en español e inglés.

- Aquellos que abordan la prevención primaria (vacunación contra VPH) o secundaria (tamizaje del cáncer de cuello uterino), así como las barreras y facilitadores de acceso a estos servicios.
- Se priorizaron investigaciones realizadas en poblaciones indígenas latinoamericanas, mujeres rurales en Colombia o contextos con características socioculturales transferibles al de la comunidad Wayúu.

Criterios de exclusión:

- Estudios centrados exclusivamente en el tratamiento oncológico avanzado o cuidados paliativos.
- Artículos sin acceso a texto completo, publicaciones sin datos primarios relevantes (editoriales, cartas al editor o resúmenes de congresos).
- Estudios con información insuficiente o no relacionada con el objetivo de la revisión, duplicados y aquellos realizados en contextos de países de altos ingresos sin aplicabilidad al contexto latinoamericano.

El proceso de selección de estudios se realizó de forma sistemática en varias etapas, iniciando con la eliminación de duplicados en Mendeley y continuando con un tamizaje independiente por título y resumen realizado por dos revisores. Las discrepancias se resolvieron mediante consenso o la intervención de un tercero, permitiendo avanzar a la evaluación de texto completo bajo estrictos criterios de elegibilidad. Finalmente, el procedimiento se documentó con un diagrama de flujo PRISMA para garantizar la transparencia metodológica en la sección de resultados.

Para la extracción de datos, se diseñó una matriz estructurada en formato Excel, con el fin de garantizar una recolección sistemática, organizada y comparable de la información proveniente de los estudios incluidos. La matriz contempló los siguientes campos: título, diseño del estudio, objetivo, materiales, métodos, resultados y conclusiones. Este instrumento permitió sintetizar y clasificar la evidencia de manera homogénea, facilitando su posterior análisis temático e interpretativo. Posteriormente, la matriz fue subdividida en cuatro tablas correspondientes a las categorías analíticas predefinidas para el estudio, las cuales se describen en apartados posteriores. De esta manera, cada artículo fue asignado a la categoría analítica que mejor representaba su enfoque principal, permitiendo una organización más precisa de la evidencia y favoreciendo el análisis comparativo e integrador de los hallazgos.

Adicionalmente, se definieron y documentaron de manera explícita los términos de búsqueda utilizados en las diferentes bases de datos, incluyendo palabras clave y descriptores controlados (como MeSH y DeCS), así como sus combinaciones mediante operadores booleanos. Esto permitió asegurar la reproducibilidad de la estrategia de búsqueda y la exhaustividad en la identificación de la evidencia relevante.

El análisis se realizó mediante síntesis narrativa temática, organizando los hallazgos en cuatro categorías analíticas predefinidas: (i) estrategias de prevención (con énfasis en vacunación VPH como contexto y, principalmente, en tamizaje); (ii) métodos de tamizaje aplicables a contextos rurales dispersos; (iii) barreras documentadas en población Wayúu y otras poblaciones indígenas comparables

La revisión sistemática rápida de la literatura se realizó a partir de fuentes secundarias de acceso público, respetando los derechos de autor mediante la adecuada citación y referencia de los estudios incluidos, sin involucrar intervención alguna sobre seres humanos ni acceso a información personal identificable. Como complemento, se efectuó una entrevista semiestructurada con una, funcionaria del SISBÉN y voluntaria de la Liga Contra el Cáncer de Riohacha, previa explicación de los objetivos del estudio y obtención de consentimiento informado verbal, asegurando el adecuado uso de la información proporcionada. El diseño del modelo de prevención, tamizaje y diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino se basó en la evidencia científica y en los aportes de actores locales, incorporando un enfoque culturalmente pertinente y respetuoso de las particularidades de la población Wayúu.

Resultados

La integración de la evidencia recolectada permitió identificar una desconexión crítica entre las directrices de la normativa nacional y las realidades territoriales del departamento de La Guajira, sobre todo teniendo en cuenta las barreras encontradas en la revisión de la literatura. Aunque la Resolución 3280 de 2018 y las guías del Instituto Nacional de Cancerología (INC) establecen parámetros técnicos claros para el tamizaje, su implementación en poblaciones indígenas enfrenta desafíos estructurales que perpetúan la inequidad en salud [5, 8]. Los hallazgos subrayan que no basta con la disponibilidad de pruebas diagnósticas si estas no se articulan con la cosmovisión de la comunidad, el respeto por los roles de género y la superación de las barreras lingüísticas en el idioma wayuunaiki. En respuesta a estas brechas, el presente estudio trasciende el análisis documental para consolidar un modelo operativo que adapta la ruta de atención integral hacia un enfoque genuinamente intercultural. Este producto final busca mitigar la "invisibilización estadística" y la fragmentación administrativa mediante estrategias específicas como la auto-toma de ADN-VPH y la mediación de talento humano bilingüe. De este modo, la propuesta se constituye como una herramienta de navegación para el sistema de salud que prioriza la autonomía de la mujer Wayúu y la pertinencia cultural en cada fase del proceso, desde la captación en la ranchería hasta el soporte oncológico.

3.1 Resultados de la Revisión Rápida Sistemática y Modelo de Navegación para la Comunidad Wayúu

Los registros identificados a continuación se exportaron al gestor bibliográfico Mendeley para la eliminación de duplicados y la organización inicial de la evidencia. El proceso

continuó con el traslado de la información a una matriz estructurada en Excel, diseñada específicamente para facilitar el análisis comparativo de cada resumen y abstract. En esta fase, se evaluó cada documento bajo los criterios de inclusión y exclusión definidos, permitiendo determinar su pertinencia temática antes de proceder a la lectura de texto completo. Tras este riguroso proceso de tamizaje y comparación cualitativa de la evidencia, se seleccionaron definitivamente 33 artículos para la síntesis final. A continuación, se expande la Tabla PRISMA (Figura 1), la cual detalla los métodos de selección, las fases de identificación y los motivos de exclusión utilizados en el estudio.

Figura 1. PRISMA Selección de documentos incluidos adaptado [26].

Hallazgos según analíticas predefinidas

En esta sección se detallan las unidades de análisis seleccionadas tras el proceso de cribado. La información extraída se organizó en una matriz de resumen que clasifica los estudios según su relevancia temática y calidad metodológica. Las tablas presentadas a continuación corresponden únicamente a una parte de la matriz de resultados; la versión completa puede consultarse en el Anexo 1.

Estrategias de prevención (con énfasis en vacunación VPH como contexto y, principalmente, en tamizaje)

Los estudios revisados evidencian que la prevención primaria y secundaria del cáncer de cuello uterino en poblaciones indígenas continúa limitada por barreras de conocimiento, acceso y pertinencia cultural. A pesar de la alta aceptación potencial de la vacunación contra el VPH, persisten bajas coberturas relacionadas principalmente con desconocimiento y factores sociodemográficos [27, 28]. Asimismo, la elevada prevalencia de VPH y de genotipos oncogénicos en comunidades indígenas de América Latina y el Caribe respalda la necesidad de fortalecer la vacunación y el tamizaje oportuno [28, 29]. En conjunto, los hallazgos subrayan que la efectividad de las estrategias preventivas depende de su adaptación cultural y de la reducción de barreras estructurales que afectan el acceso y la adherencia [27, 29, 30].

Tabla 2. Síntesis de la evidencia sobre estrategias de prevención

Documento	Aporte clave
Conocimiento y sensibilización sobre el VPH, la vacunación contra el VPH y el cáncer de cuello uterino en una comunidad indígena del Caribe [27].	Existe una marcada brecha en el conocimiento y la concienciación sobre el cáncer de cuello uterino, el VPH y la vacuna contra el VPH entre esta comunidad indígena caribeña. Mejorar la vacunación contra el VPH (conocimiento, concienciación y acceso a la vacuna) es un paso importante para reducir la carga desproporcionada de cáncer de cuello uterino en esta población.
Prevalencia del VPH de alto riesgo y cobertura de vacunación entre mujeres indígenas en la Amazonía colombiana: Implicaciones para la prevención del cáncer de cuello uterino. Estudio transversal [28].	El estudio subraya la importancia de adoptar un enfoque epidemiológico adaptado a las condiciones locales para orientar y promover las iniciativas de prevención del cáncer de cuello uterino en las comunidades indígenas. Los esfuerzos deben centrarse en mantener la cobertura de vacunación contra los tipos de VPH 16 y 18 de alto riesgo con la vacuna tetravalente, al tiempo que se procura que la vacuna nonavalente sea accesible para su inclusión en programas de salud pública a gran escala.
Conocimiento y aceptación de la vacuna contra el VPH en comunidades indígenas rurales de Guatemala: un estudio transversal [29]	A pesar de la gran disposición a vacunarse, persisten importantes lagunas de conocimiento entre los cuidadores indígenas. Se necesitan urgentemente estrategias educativas personalizadas, basadas en la participación comunitaria, difundidas a través de canales confiables y adaptadas lingüística y culturalmente, para aumentar la concienciación y la aceptación de la vacuna contra el VPH en las comunidades guatemaltecas marginadas.

Prevalencia del virus del papiloma humano y factores asociados en mujeres indígenas de Ecuador: un estudio analítico transversal [28].	La infección por VPH y otros patógenos de transmisión sexual son comunes entre las mujeres indígenas, lo que subraya la necesidad de medidas de control y un diagnóstico oportuno en esta población.
Evidencia psicométrica de la prueba de Papanicolaou y la Escala de Creencias sobre el Cáncer Cervical (CPC-28) en mujeres aymaras de Chile [30]	El CPC-28 demostró una sólida validez en mujeres aymaras, pero su utilidad predictiva fue limitada. Es probable que las barreras culturales y estructurales influyan en la adherencia a la prueba de Papanicolaou en esta población. Futuras investigaciones deberían explorar las perspectivas indígenas y los determinantes socioculturales mediante enfoques de métodos mixtos.

Elaboración propia

Métodos de tamizaje aplicables a contextos rurales dispersos

Los estudios incluidos en esta categoría convergen en señalar a la auto-toma para detección de ADN-VPH como el método con mayor potencial para superar las limitaciones logísticas y culturales del tamizaje convencional en poblaciones rurales dispersas e indígenas. La aceptabilidad documentada es consistentemente alta: 89% en una primera experiencia con comunidades indígenas, con el 91% calificándola como fácil de usar y el 100% dispuesta a emplearla periódicamente [31]; 87% en otra población rural, con una concordancia diagnóstica del 88% frente a la muestra tomada por profesional [33]; y entre 83% y 94% en dos comunidades comparadas simultáneamente [29]. La revisión sistemática para América Latina y el Caribe (20 estudios, 163.787 participantes) confirmó que la auto-toma constituye una estrategia prometedora para mujeres rurales, indígenas y poblaciones especiales insuficientemente tamizadas [37]. La citología convencional mostró limitaciones estructurales relevantes, evidenciadas en la asociación entre baja cobertura citológica y diagnóstico en estadio avanzado, particularmente entre mujeres indígenas [29], así como en la falta de disponibilidad de atención primaria cercana a las comunidades, identificada como barrera central para el acceso al cribado en zonas rurales dispersas [34, 35].

Tabla 3. Síntesis de métodos de tamizaje en contextos rurales e indígenas

Documento	Aporte clave
Cobertura del tamizaje del cáncer cervicouterino en América Latina [32].	Para mejorar la cobertura de detección del cáncer de cuello uterino en América Latina, es necesario avanzar hacia programas organizados, culturalmente apropiados y sostenibles. Esto incluye incorporar tecnologías sensibles como la genotipificación del VPH, estrategias innovadoras como la auto-toma de muestras y el

	fortalecimiento de la atención primaria con la participación de la comunidad.
Auto-recolección cervicovaginal en mujeres infectadas y no infectadas por el VIH de la región de Tapajós, Amazonía, Brasil: alta aceptabilidad, diversidad de VPH de alto riesgo y factores de riesgo [33].	El estudio halló una alta aceptabilidad de la auto-toma de muestras vaginales y una concordancia significativa entre las muestras autotomadas y las tomadas por profesionales sanitarios para la detección del VPH y el VPH de alto riesgo en la región de Tapajós, Amazonía, Brasil. Las mujeres con VIH presentaron una mayor prevalencia de cualquier tipo de VPH y VPH de alto riesgo, siendo los tipos VPH16, VPH51 y VPH59 los más comunes. Las mujeres con VIH con recuentos más bajos de linfocitos T CD4+ presentaron un número significativamente mayor de tipos distintos de VPH de alto riesgo.
Control del cáncer cervicouterino en los servicios de atención primaria de salud en los países de América del Sur: revisión sistemática [34].	La fragmentación de los sistemas de salud y la prestación selectiva de servicios constituyen barreras para la prevención y el control del cáncer de cuello uterino en Sudamérica. Se necesitan programas organizados de detección precoz del cáncer de cuello uterino y la búsqueda activa de pruebas de Papanicolaou en la atención primaria. Las prácticas interculturales y las políticas públicas interseccionales son esenciales para superar las inequidades en el control del cáncer de cuello uterino en los países sudamericanos.
Desigualdades sociales en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino en Brasil: un estudio hospitalario [35].	Los resultados refuerzan la necesidad de mejorar el programa nacional de prevención del cáncer de cuello uterino en áreas con baja cobertura de citología oncológica.
Aceptabilidad de la auto-toma de muestras de VPH en comunidades rurales e indígenas de Guatemala: un estudio transversal [29].	Entre las mujeres dispuestas a tomarse muestras ellas mismas en comunidades rurales e indígenas de Guatemala, la auto-toma de muestras para la prueba del VPH es muy aceptable. Sin embargo, la disposición a probar la auto-toma de muestras puede variar según las comunidades y los contextos.
Calidad del cribado de cáncer de cuello uterino en Brasil: evaluación externa del PMAQ [36].	Los resultados muestran una percepción positiva de las mujeres indígenas sobre las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, lo que indica que se deben realizar esfuerzos para avanzar hacia la implementación de métodos de detección de bajo costo.

<p>Recent HPV self-sampling use for cervical cancer screening in Latin America and Caribbean: a systematic review [37].</p>	<p>La auto-muestra de VPH es una estrategia prometedora para superar las múltiples barreras al cribado del cáncer de cuello uterino en entornos LAC y aumentar la asistencia en mujeres con infracribado en países y territorios con programas de cribado bien establecidos. Además, esta estrategia es útil incluso en países/territorios de la ALC sin cribado organizado del cáncer de cuello uterino y en poblaciones especiales como mujeres indígenas, rurales y transgénero. Por lo tanto, la información generada por las recientes iniciativas de automuestreo del VPH en LAC puede ser beneficiosa para la toma de decisiones tanto en programas nuevos como existentes en la región.</p>
---	---

Elaboración propia

Barreras documentadas en población Wayúu y otras poblaciones indígenas comparables

La evidencia proveniente de los estudios incluidos en esta revisión converge en señalar que las barreras para el tamizaje del CCU en poblaciones indígenas de América Latina son predominantemente estructurales y culturales, más que individuales. Bhadra Vale et al. destacan que las estrategias deben ser culturalmente sensibles, educativas y participativas, reconociendo la diversidad de los más de 800 grupos indígenas de la región [9]. En Guatemala, se ha documentado que ofrecer programas de detección por sí solo no basta para reducir la incidencia, siendo necesario reducir las barreras de acceso especialmente en zonas rurales [38]. A nivel regional, persiste una escasez crítica de datos desagregados sobre la carga de cáncer en pueblos indígenas de América y el Caribe, lo que dificulta la priorización de intervenciones [39]. En Guyana, las mujeres indígenas presentan tasas elevadas de CCU y displasia de alto grado, con predominio de VPH 16 y 18 en cáncer invasivo [40]. Desde la Amazonía colombiana, los participantes señalaron que el mayor obstáculo no son las creencias individuales sino los problemas estructurales del sistema de salud, la falta de integración cultural y las dificultades de acceso al diagnóstico y tratamiento [41]. Finalmente, en Venezuela se documentó una mayor proporción de CCU en mujeres indígenas frente a la población criolla, recomendándose campañas de detección temprana con tipificación de VPH y capacitación de promotores de salud que respeten las costumbres de cada comunidad [42].

Tabla 4. Síntesis de barreras en poblaciones indígenas

Documento	Aporte clave
Barreras para la detección del cáncer de cuello uterino en Guatemala: un análisis cuantitativo utilizando datos de las Encuestas Demográficas y de Salud de Guatemala [38].	Ofrecer programas de detección precoz por sí solo no basta para reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino en Guatemala. Es necesario tomar medidas para reducir las barreras al acceso a la atención médica, especialmente en las zonas rurales, donde las tasas de detección son más bajas.
Cáncer en poblaciones indígenas de América y el Caribe: una revisión [39].	Existía una escasez de datos sobre la carga de cáncer en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Ante el aumento previsto de las tasas de cáncer en las próximas décadas y las disparidades en la carga que ya sufren los pueblos indígenas de la región, es imperativo obtener perfiles de cáncer e identificar y priorizar medidas de control del cáncer.
Cáncer de cuello uterino y virus del papiloma humano en mujeres indígenas de Guyana [40].	Las mujeres indígenas de Guyana presentan una alta tasa de cáncer de cuello uterino y displasia de alto grado, con un predominio aparente de los tipos de VPH 16 y 18 en el cáncer invasivo y una sobrerrepresentación del tipo de VPH 31 en la displasia de alto grado.
Perspectivas comunitarias e institucionales sobre el cáncer de cuello uterino en pueblos indígenas de la Amazonía colombiana [41].	Los participantes reconocen la citología cervical como prevención para el cáncer de cuello uterino y, aunque mencionaron barreras culturales y personales (incluyendo el uso de medicina tradicional), el mayor énfasis se puso en los problemas estructurales del sistema de salud, la falta de integración cultural y las dificultades de acceso a las pruebas de detección, el diagnóstico y el tratamiento. Se destaca la necesidad de un enfoque intercultural, educación comunitaria y el fortalecimiento de los recursos del sistema de salud.
Detección de lesiones precancerosas en el cuello uterino e infección por VPH en mujeres de la región de Maniapure, estado Bolívar [42].	El grupo de mujeres indígenas presentó una mayor proporción de cáncer de cuello uterino asociado a cambios citológicos cervicales, en comparación con la población criolla. Con base en estos hallazgos, recomendamos implementar campañas para la detección temprana de lesiones precancerosas en poblaciones vulnerables y de difícil acceso, que incluyan la tipificación del VPH. Asimismo, se recomienda diseñar programas de capacitación para promotores de salud que difundan información adecuada sobre la prevención

	de infecciones de transmisión sexual, respetando siempre las costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas.
Experiencias en la atención sanitaria de mujeres con anomalías citológicas o cáncer de cuello uterino en dos departamentos fronterizos: Una lucha entre la vida y el sistema de salud colombiano [43].	Las barreras de diversa índole que dificultan el acceso oportuno al tratamiento se ven agravadas por características de base como la pobreza y la pertenencia a grupos étnicos, lo que convierte la supervivencia en una lucha diaria que va más allá de las características específicas de la propia enfermedad.
Grupos focales con líderes comunitarios guatemaltecos sobre las barreras para la prevención y el control del cáncer de cuello uterino [44].	Se necesita información adaptada culturalmente sobre la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Las políticas deben incluir programas de divulgación dirigidos a poblaciones marginadas en zonas remotas con población indígena maya de bajo nivel de alfabetización. Las prácticas deben incluir la colaboración con parteras tradicionales y promotoras de salud para ayudar a las mujeres guatemaltecas a realizarse la autoprueba del VPH.
Percepciones sobre la detección del cáncer de cuello uterino en zonas rurales de Guatemala [45].	Es necesario tener en cuenta determinantes estructurales como las dificultades lingüísticas, la desigualdad de género, los prejuicios, la desconfianza en el sistema público de salud y la falta de conocimiento al implementar y evaluar la eficacia de las intervenciones alopáticas en comunidades con escasos recursos. Las intervenciones de salud eficaces requieren una comprensión profunda de las prioridades culturales de las comunidades indígenas específicas y una colaboración más estrecha con los líderes comunitarios para aprovechar el conocimiento local y las fortalezas comunitarias preexistentes.
Localizing Global Medicine: Challenges and Opportunities in Cervical Screening in an Indigenous Community in Ecuador [46].	Determinantes estructurales como las dificultades lingüísticas, la falta de empoderamiento de género, el juicio, la desconfianza hacia el sistema público de salud y la falta de conocimiento deben tenerse en cuenta a la hora de implementar y evaluar la eficacia de las intervenciones alopáticas en comunidades con pocos recursos. Los esfuerzos efectivos de intervención sanitaria requieren un conocimiento profundo de las prioridades culturales de comunidades indígenas

	concretas y trabajar en alianzas más estrechas con líderes comunitarios para aprovechar el conocimiento local y las fortalezas comunitarias preexistentes.
Rates of adherence to cancer treatment guidelines in Australia and the factors associated with adherence: A systematic review [47].	Esta revisión caracterizó las tasas de adherencia a las guías de práctica clínica para el tratamiento activo del cáncer en Australia y los factores asociados con dicha adherencia. Las futuras estrategias dirigidas a implementar estas guías deberían tener en cuenta estos factores, con el fin de corregir variaciones injustificadas, particularmente en poblaciones vulnerables, y mejorar los resultados en salud de los pacientes.
The use of long-acting reversible contraceptives in Latin America and the Caribbean: current landscape and recommendations [48].	Incrementar el acceso a los anticonceptivos reversibles de larga duración y su uso en la región tendrá un impacto significativo en la disminución de la tasa de embarazos no planificados y en la reducción de su carga social y financiera. Eliminar las barreras y mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración es una acción urgente de política pública en América Latina y el Caribe.

Elaboración propia

Entrevista con funcionaria del SISBEN y voluntaria de la Liga Contra el Cáncer en Riohacha. Barreras socioculturales, geográficas y estrategias de captación comunitaria

Se realizó una entrevista el día 15 de mayo de 2026 con una funcionaria del SISBÉN y voluntaria de la Liga Contra el Cáncer en Riohacha, La Guajira, quien expone las profundas fracturas operativas que dividen la norma legal de la realidad asistencial en los territorios periféricos. A pesar de que Colombia cuenta con guías de práctica clínica explícitas y rutas de atención integral que exigen la realización sistemática del tamizaje de cáncer de cuello uterino, su implementación en poblaciones vulnerables se enfrenta a barreras administrativas casi inquebrantables.

La entrevistada señala que muchas mujeres habitan en "comunidades muy alejadas, muy lejanas" y que "a veces no cuentan con un transporte, además de la cultura". Esta desconexión con el sistema se agrava por la falta de canales efectivos de educación en salud, advirtiendo que "no hay muchas veces quien se los diga" o les explique cuáles son los factores de riesgo o la importancia de consultar ante signos de alarma como el sangrado genital. Esta combinación de aislamiento y desinformación genera un fuerte rechazo inicial hacia los procedimientos ginecológicos; la funcionaria relata que al llegar a los territorios, "muchas se asombran y se niegan a hacerse un procedimiento". Para mitigar esta resistencia y lograr la aceptabilidad de las pruebas de tamizaje (citologías y

pruebas de VPH), el voluntariado de la Liga Contra el Cáncer ha debido diseñar estrategias de intervención comunitaria basadas en incentivos sociales o "enganches". Durante las jornadas extramurales, el equipo implementa actividades que transforman el espacio clínico en un evento de integración comunitaria: "Le celebramos el Día de la Mujer, llevamos regalos para todas [...] Hicimos una olla comunitaria donde había comida para todo el que llegara". Esta metodología de involucramiento no solo reduce el temor al procedimiento, sino que genera un entorno de confianza que permite la asistencia de núcleos familiares completos, incluyendo a los esposos e hijos, logrando una cobertura integral.

Subregistro Crónico y Fragmentación del Sistema de Salud Territorial

El análisis cualitativo del testimonio revela una de las fallas más críticas en la gobernanza de la salud pública en la región: la inexistencia de datos estadísticos veraces y el subregistro crónico de pacientes con tamizajes positivos. La entrevistada expone la frustración del personal de campo al intentar articular el seguimiento epidemiológico con las autoridades: "La verdad es que por lo menos aquí no hay estadísticas. Yo aquí me dirijo a la Secretaría de Salud Departamental y estadística no conseguimos nunca". Según la funcionaria, aunque las EPS reportan datos a la Secretaría de Salud, al momento de consultar la información consolidada, los registros "no son como reales, no son como veraces". El factor causal subyacente de esta discontinuidad administrativa es la forma de contratación del sector salud en el departamento: "El problema es que aquí el personal es contratado [...] como son contratistas, sale uno, entra otro, entonces no hay esa secuencia, no hay ese sentido de pertenencia por lo que hacen". Esta alta rotación del personal rompe la línea de seguimiento de las cohortes de pacientes, diluye la responsabilidad institucional e impide que las mujeres con resultados positivos sean canalizadas de manera oportuna a lo largo de la ruta de atención oncológica, perpetuando el riesgo de morbimortalidad por causas prevenibles en la región.

La literatura revisada evidencia que las intervenciones más exitosas en poblaciones indígenas y rurales integran tres elementos clave: detección en territorio mediante auto-toma para VPH con tratamiento mismo día, participación activa de líderes comunitarios bilingües como mediadores culturales, y construcción de materiales educativos en lenguas maternas. Los estudios muestran incrementos medibles en tamizaje y conocimiento sobre CCU cuando se combinan estos componentes con un enfoque intercultural genuino. Se identificaron estas estrategias como directamente transferibles al contexto Wayúu, dada su estructura social matrilineal, la presencia del wayuunaiki y la dispersión territorial de las rancherías.

La fase analítica de este estudio permitió consolidar la evidencia técnica recolectada en una matriz de sistematización, cuyos resultados se presentan a continuación, seguidos del diseño de la ruta operativa propuesta para el territorio.

Figura 2: Diseño de una ruta de navegación para la prevención y el tamizaje del cáncer de cuello uterino en Riohacha: enfoque intercultural en la comunidad Wayuu. Elaboración propia

El flujograma diseñado adapta los estándares de la GPC INC 2025 [8] y la Resolución 3280 de 2018 [5] al contexto de la comunidad Wayúu, e interviene directamente sobre las

barreras geográficas, socioculturales y administrativas identificadas. Se organiza en cinco componentes funcionales que articulan los tres niveles de complejidad del sistema.

El primero corresponde a la gestión en el nivel comunitario, que mediante un censo construido conjuntamente entre la autoridad tradicional Wayúu y la EPSI permitiría identificar y captar mujeres entre 25 y 65 años susceptibles a tamizaje de CCU, las cuales actualmente son invisibles a los registros institucionales debido a las barreras geográficas. En este nivel, la educación se conduce en wayuunaiki por lideresas formadas y se concerta previamente con la pareja y la familia, enfatizando la intervención sobre la barrera sociocultural. A este componente se articula la adaptación intercultural, que opera como capa transversal y no como paso aislado, y que se materializa en cuatro decisiones: educación en lengua materna, acompañamiento por promotora-traductora durante la colposcopia, albergue cultural durante el tratamiento oncológico y recordatorios verbales en lugar de SMS, dada la baja conectividad y la preferencia documentada por la comunicación directa con el profesional.

Sobre esta base comunitaria e intercultural se despliega el esquema de tamizaje priorizado con auto-toma, que mantiene la citología 1-3-3 (cada 3 años) para mujeres de 25 a 29 años y prioriza la auto-toma de ADN-VPH bajo esquema 1-5-5 (cada 5 años) para mujeres de 30 a 65 años, decisión sustentada en una aceptabilidad superior al 80%, una concordancia diagnóstica del 88% con la muestra profesional y su efecto positivo sobre la inserción posterior en programas regulares. Como alternativa para zonas rurales dispersas en mujeres de 30 a 50 años se incorpora la inspección visual con ácido acético (IVAA) con esquema "ver y tratar", y las tres rutas convergen en un nodo de triage con citología refleja conforme a la GPC INC 2025 [8]. La continuidad del proceso se garantiza mediante la navegación y el seguimiento longitudinal, en los que la promotora bilingüe acompaña a la mujer desde la captación hasta el seguimiento post-tratamiento, evitando la pérdida sistemática en las transiciones entre niveles de complejidad.

Finalmente, el modelo se sostiene en un soporte transversal que incluye el registro con desagregación étnica frente a la invisibilización estadística, la vacunación contra el VPH en niñas y niños de 9 a 17 años integrada al PAI con jornadas extramurales, y la formación de talento humano bilingüe que garantice la continuidad del enfoque diferencial.

Discusión

El producto central de esta investigación es el diseño de una ruta intercultural de atención adaptada a la comunidad Wayúu, construida sobre la evidencia de la GPC del Instituto Nacional de Cancerología de 2025 [8] y los lineamientos de la Resolución 3280 de 2018 [5]. Esta ruta no constituye una replicación de los protocolos convencionales, sino una modificación estructural que incorpora explícitamente las barreras geográficas, lingüísticas y socioculturales documentadas en la literatura [9, 22]. Su arquitectura operativa articula cinco fases secuenciales —captación en ranchería, educación intercultural, auto-toma de

ADN-VPH, diagnóstico con seguimiento mediado y soporte oncológico— atravesadas por pilares transversales como el uso de personal bilingüe en wayuunaiki y la concertación con autoridades tradicionales. En este sentido, la ruta propuesta trasciende la dimensión clínica para convertirse en una herramienta de navegación territorial que responde a la realidad asistencial documentada tanto en la revisión sistemática como en la entrevista realizada con la funcionaria del SISBÉN y voluntaria de la Liga Contra el Cáncer en Riohacha.

La presente revisión rápida de la literatura permitió consolidar un cuerpo de evidencia, a partir de 33 artículos seleccionados, que reafirma la persistencia de brechas críticas en el acceso al tamizaje de cáncer de cuello uterino (CCU) en poblaciones indígenas de Latinoamérica, con énfasis particular en el pueblo Wayúu de Riohacha [9]. Al analizar la evidencia incluida, se observa una convergencia diagnóstica: el modelo de tamizaje convencional, basado exclusivamente en la citología cervical, resulta insuficiente y logísticamente inviable para contextos de alta ruralidad y dispersión geográfica [12, 22]. Nuestros hallazgos sugieren que la transición hacia pruebas de biología molecular (ADN-VPH) no solo representa un avance técnico en términos de sensibilidad diagnóstica [24], sino que se posiciona como el eje facilitador para la implementación de la auto-toma. Esta herramienta surge en la literatura como la intervención con mayor potencial para mitigar las tensiones de género y el pudor cultural documentados en las rancherías [18, 19, 31], permitiendo que la mujer Wayúu asuma un rol activo en la prevención sin las barreras que impone el examen clínico tradicional realizado por personal externo.

Consideramos que el éxito de cualquier programa de tamizaje en La Guajira depende menos de la disponibilidad tecnológica y más de la articulación con el sistema de creencias local, el conocimiento profundo de la comunidad y la implementación bajo su propia cultura [16]. La evidencia analizada demuestra que las intervenciones que incorporaron mediadores bilingües y concertación con las autoridades tradicionales lograron una adherencia significativamente superior en comparación con los programas de salud verticales [9, 16]. Por lo tanto, el flujograma diseñado en este estudio no debe entenderse simplemente como una secuencia de pasos clínicos, sino como una estrategia de navegación territorial que busca resolver la fragmentación administrativa y el sub-registro estadístico [13], transformando la prevención del CCU en un proceso respetuoso de la autonomía y la cosmovisión del pueblo Wayúu.

En cuanto a la recolección de datos, esta se puede sintetizar en una revisión de la literatura de 33 artículos, seleccionados mediante la aplicación rigurosa de los criterios de inclusión y exclusión definidos, siguiendo los lineamientos metodológicos de la declaración PRISMA. Los estudios incluidos provienen de múltiples bases de datos internacionales y repositorios nacionales, cubriendo el período 2010-2026 en idiomas español e inglés. La heterogeneidad de los diseños metodológicos de los estudios seleccionados — cuantitativos, cualitativos y mixtos— enriquece la síntesis temática al permitir triangular la

evidencia epidemiológica con las experiencias vividas por las comunidades y los hallazgos cualitativos sobre barreras de acceso [12, 22]. Esta pluralidad metodológica resulta especialmente pertinente en investigaciones con poblaciones indígenas, donde los indicadores numéricos con frecuencia invisibilizan realidades que solo emergen a través de narrativas y perspectivas comunitarias [14, 15].

Finalmente, los hallazgos de este estudio deben leerse en el marco de las limitaciones propias de una revisión rápida sistemática de la literatura con fuentes secundarias, que no permite la generalización directa de sus conclusiones a todas las comunidades Wayúu del departamento, dado que la dispersión territorial y las diferencias internas del pueblo implican realidades heterogéneas [20]. No obstante, la convergencia entre la evidencia de la literatura latinoamericana y los testimonios recogidos en campo refuerza la validez contextual de las recomendaciones formuladas. La brecha identificada entre la norma legal —Resolución 3280 de 2018 [5] y GPC INC 2025 [8]— y la realidad asistencial en La Guajira exige una respuesta que conjugue voluntad institucional, financiamiento sostenido y respeto genuino por la autonomía del pueblo Wayúu. La ruta intercultural propuesta representa un primer paso concreto en esa dirección, con potencial de adaptabilidad para otras poblaciones indígenas con barreras estructurales similares en Colombia y América Latina [9, 38].

Conclusiones

La presente revisión sistemática rápida evidenció que las principales barreras para la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino (CCU) en la población Wayúu de Riohacha son de carácter estructural, geográfico, administrativo y sociocultural. La dispersión territorial, las dificultades de acceso a los servicios de salud, las barreras lingüísticas y la fragmentación del sistema limitan la cobertura y continuidad del tamizaje.

La evidencia identificó a la auto-toma para detección de ADN-VPH como la estrategia con mayor potencial para contextos rurales dispersos e indígenas, especialmente cuando se complementa con educación intercultural, participación de líderes comunitarios y acompañamiento continuo durante la ruta de atención. Asimismo, los hallazgos destacan que la adaptación cultural de las intervenciones constituye un elemento fundamental para mejorar la aceptación y adherencia de las mujeres Wayúu a las actividades de prevención y tamizaje.

Como resultado del estudio, se diseñó una ruta intercultural de prevención, tamizaje y diagnóstico oportuno del CCU adaptada al contexto de Riohacha, integrando captación comunitaria, educación en wayuunaiki, auto-toma de ADN-VPH, navegación de pacientes y fortalecimiento de los sistemas de información.

Entre las limitaciones se encuentran el uso predominante de fuentes secundarias, la heterogeneidad de los estudios incluidos y la limitada disponibilidad de información específica para población Wayúu. Se recomienda que futuras investigaciones evalúen la

implementación e impacto de la ruta propuesta en comunidades indígenas y fortalezcan la producción de evidencia epidemiológica con enfoque étnico diferencial.

Agradecimientos

Los autores expresan su más sincero agradecimiento a La Liga Colombiana Contra el Cáncer por su valioso apoyo institucional y su incansable compromiso con la prevención y el control de esta patología en el país. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a Adriana, por su constante guía, mentoría y acertadas sugerencias metodológicas, las cuales fueron fundamentales para la estructuración de este manuscrito. Finalmente, agradecemos de manera especial a la profesional del programa de tamizaje en La Guajira, con quien se sostuvo una enriquecedora comunicación y quien autorizó su citación en este proyecto; su experiencia práctica en el territorio y su perspectiva sobre las barreras de acceso al tamizaje de cáncer de cuello uterino aportaron una visión más cercana al contexto local.

Contribución

Mariana Zarante (m.zarante@javeriana.edu.co; <https://orcid.org/0009-0009-8413-2345>): búsqueda y revisión de la literatura, análisis e interpretación de resultados, redacción de borrador original, revisión y edición de primeras versiones.

María Alejandra Vidal Henao (ma-vidal@javeriana.edu.co; <https://orcid.org/0009-0009-8572-6583>): búsqueda y revisión de la literatura, análisis e interpretación de resultados, redacción de borrador original, revisión y edición de primeras versiones.

María Camila Sierra Zorro (mcamilasierra@javeriana.edu.co; <https://orcid.org/0009-0002-7691-0951>): búsqueda y revisión de la literatura, análisis e interpretación de resultados, redacción de borrador original, revisión y edición de primeras versiones.

Nicolás Téllez Quintana (n.tellezq@javeriana.edu.co; <https://orcid.org/0009-0003-5448-0169>): búsqueda y revisión de la literatura, análisis e interpretación de resultados, redacción de borrador original, revisión y edición de primeras versiones.

Francisco Palencia-Sánchez (fpalencia@javeriana.edu.co; <https://orcid.org/0000-0002-8126-7748>): idea original, asesoría conceptual y metodológica, revisión de versiones previas, visto bueno de publicación de versión final.

Referencias

1. World Health Organization. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: WHO; 2020. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107>
2. Global Cancer Observatory. Cancer Today [Internet]. Lyon: IARC; 2022 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://gco.iarc.who.int/today/en/dataviz/tables?mode=population&sexes=2&cancers=23>
3. Arbyn M, Weiderpass E, Bruni L, de Sanjosé S, Saraiya M, Ferlay J, et al. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. *Lancet Glob Health*. 2020;8(2):e191-e203. doi:10.1002/ijc.30901
4. Cuenta de Alto Costo. Día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino 2025 [Internet]. Bogotá: CAC; 2025 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-de-la-prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino-2025/>
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de 2018: lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. Diario Oficial No. 50.674. Bogotá: Minsalud; 2 ago 2018.
6. Cuenta de Alto Costo. Día mundial del cáncer de cuello uterino 2026 [Internet]. Bogotá: CAC; 2026 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-del-cancer-de-cuello-uterino-2026/>
7. Simms KT, Steinberg J, Caruana M, Smith MA, Lew JB, Soerjomataram I, et al. Impact of scaled up human papillomavirus vaccination and cervical screening and the potential for global elimination of cervical cancer: a modelling study. *Lancet Oncol*. 2019;20(3):394-407. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8225515/>
8. Instituto Nacional de Cancerología. Guía de práctica clínica informada en la evidencia para la tamización, detección y tratamiento de lesiones preneoplásicas del cuello uterino. Versión para profesionales de la salud. Bogotá: INC; 2025.
9. Bhadra Vale D, Rocha-Filho EA, Sousa-Pinto B, Teixeira JC, Tucci-Viegas VM, Zeferino LC, et al. Addressing the burden of cervical cancer for Indigenous women in Latin America and the Caribbean: a call for action. *Front Public Health*. 2024;12:1376748. doi:10.3389/fpubh.2024.1376748
10. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Grupos étnicos — resultados del censo nacional de población y vivienda 2018 [Internet]. Bogotá: DANE; 2019 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf>

11. Instituto Nacional de Cancerología. Incidencia del cáncer en Colombia. Vol. 1 [Internet]. Bogotá: INC; 2025 [citado 6 may 2026]. Disponible en: https://www.cancer.gov.co/recursos_user/files/libros/archivos/VOL1_INCIDENCIA_2025.pdf
12. Piñeros M, Cendales R, Murillo R, Wiesner C, Tovar S. Cobertura de la citología de cuello uterino y factores relacionados en Colombia, 2005. *Rev Salud Publica (Bogotá)*. 2007;9(3):327-341.
13. Arrivillaga M, Malfi-Ruiz D, Medina M. Atención en salud de mujeres con lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino: evidencia cualitativa de la fragmentación del sistema de salud en Colombia. *Rev Gerenc Polit Salud*. 2019;18(37):1-20. doi:10.11144/Javeriana.rgps18-37.asml
14. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-302 de 2017. Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez. Bogotá: Corte Constitucional; 8 mayo 2017.
15. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). 5 años del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira: ¿qué ha cambiado? [Internet]. Bogotá: Dejusticia; 9 mayo 2022 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://www.dejusticia.org/5-anos-del-estado-de-cosas-inconstitucional-en-la-guajira-que-ha-cambiado/>
16. Vargas-Cruz SL, Velásquez-Jiménez CM, Fandiño-Osorio V, Sarmiento-Medina M, Monsalve-Córdoba M, Puerto-De Amaya M. Estrategia educativa para la prevención del cáncer de cuello uterino en indígenas: una experiencia de investigación-acción participativa. *Cad Saude Publica*. 2025;41(4):e00170423. doi:10.1590/0102-311XES170423
17. Costa LS, Rodrigues SO, Cardoso TC, et al. The acceptability of HPV vaginal self-sampling for cervical cancer screening in Latin America: a systematic review. *Cancer Epidemiol*. 2023;87:102456. doi:10.1016/j.canep.2023.102456
18. Adsul P, Nethan ST, Dorame-Beltran A, Camara S, Schiff MA, Wakefield D, et al. Acceptability of human papillomavirus self-sampling for cervical cancer screening in an indigenous community in Guatemala. *JCO Glob Oncol*. 2017;3(5):635-643. doi:10.1200/JGO.2017.011866
19. Gottschlich A, Rivera-Andrade A, Grajeda E, Alvarez C, Mendoza-Montano C, Meza R. HPV self-sampling acceptability in rural and indigenous communities in Guatemala: a cross-sectional study. *BMJ Open*. 2019;9(10):e029158. doi:10.1136/bmjopen-2019-029158
20. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Nación Wayúu: entre la migración internacional y la movilidad territorial ancestral. Bogotá: Cancillería; s.f.
21. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2022-2031. Bogotá: Minsalud; 2022.
22. Garcés Palacio I, Rocha Buelvas A. Barreras para la detección oportuna del cáncer cervicouterino en Colombia: una revisión narrativa. *Investigaciones Andina*. 2016;18(33):1647-1664. Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462016000201647

23. Piñeros M, Cortés C, Trujillo L, Wiesner C. Conocimientos, aceptabilidad y actitudes sobre la vacuna contra el VPH en médicos generales, ginecólogos y pediatras en Colombia. *Rev Colomb Cancerol*. 2009;13(2):88-98. doi:10.1016/s0123-9015(09)70140-4
24. Organización Panamericana de la Salud. Uso de pruebas de VPH para el tamizaje del cáncer cervicouterino y el manejo de mujeres VPH positivas: una guía práctica [Internet]. Washington D.C.: OPS; 2016 [citado 13 may 2026]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/uso-pruebas-vph-para-tamizaje-cancer-cervicouterino-manejo-mujeres-vph-positivas-guia>
25. Harvey R, Williams TM, Hernandez-Morgan M, Fischer MA, Neelankavil J. Peer review guidance for evaluating the narrative review: lessons applied from the systematic review. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2022;36(3):735-738.
26. PRISMA Flow Diagram [Internet]. [estech.shinyapps.io](https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/) [citado 2026]. Disponible en: https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/
27. Warner ZC, Reid B, Auguste P, Joseph W, Kepka D, Warner EL. Awareness and Knowledge of HPV, HPV Vaccination, and Cervical Cancer among an Indigenous Caribbean Community. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 May 1;19(9):5694. doi:10.3390/IJERPH19095694/S1 PubMed PMID: 35565089.
28. Segarra O, Crespo V, Cisneros C, Salazar A, Torres K, Delgado López D, et al. Human Papillomavirus Prevalence and Associated Factors in Indigenous Women in Ecuador: A Cross-Sectional Analytical Study. *Infectious Disease Reports*. 2023 May 18;15(3):267-278. doi:10.3390/IDR15030027 PubMed PMID: 37218818.
29. Abascal Miguel L, Gaitán Barrillas R, Johnston JS, Ward V, Kraemer Diaz A, Diamond-Smith N. HPV vaccine awareness and uptake in rural Indigenous communities in Guatemala: a cross-sectional study. *BMJ Open*. 2025;15(12). doi:10.1136/bmjopen-2025-107602
30. Quintana GR, Herrera N, Santibáñez-Palma JF, Escudero-Pastén J. Psychometric Evidence of the Pap Smear Test and Cervical Cancer Beliefs Scale (CPC-28) in Aymara Women from Chile. *Int J Environ Res Public Health*. 2025 Jul 1;22(7):1025. doi:10.3390/IJERPH22071025/S1 PubMed PMID: 40724096.
31. Gottschlich A, Rivera-Andrade A, Grajeda E, Alvarez C, Montano CM, Meza R. Acceptability of human papillomavirus self-sampling for cervical cancer screening in an indigenous community in Guatemala. *J Glob Oncol*. 2017;3(5):444-454. doi:10.1200/JGO.2016.005629
32. Chipana Díaz J, Del Águila Chirito B, Panduro Reyes G, Vela-Ruiz JM. Cobertura del tamizaje de cáncer de cérvix en Latinoamérica. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 2025;85(3):429-439. doi:10.51288/00850313.
33. Rodrigues LLS, Morgado MG, Sahasrabuddhe VV, de Paula VS, Oliveira NS, Chavez-Juan E, et al. Cervico-vaginal self-collection in HIV-infected and uninfected women

- from Tapajós region, Amazon, Brazil: High acceptability, hrHPV diversity and risk factors. *Gynecol Oncol.* 2018 Oct 1;151(1):102-110.
doi:10.1016/j.ygyno.2018.08.004 PubMed PMID: 30087059.
34. Cerqueira RS, dos Santos HLPC, de Brito Lima Prado NM, Bittencourt RG, dos Santos Biscarde DG, dos Santos AM. Control of cervical cancer in the primary care setting in South American countries: systematic review. *Rev Panam Salud Publica.* 2022;46.
doi:10.26633/RPSP.2022.107 PubMed PMID: 36016837.
 35. Oliveira NPD, Cancela MC, Martins LFL, Castro JL, Meira KC, Souza DLB. Desigualdades sociais no diagnóstico do câncer do colo do útero no Brasil: um estudo de base hospitalar. *Cien Saude Colet.* 2024;29(6):e03872023.
doi:10.1590/1413-81232024296.03872023.
 36. de Oliveira Serra Tochetto L, Meimei Brevidelli M, Rodrigues Santos T, Samora de Almeida M, Birelo Lopes De Domenico E. Quality of cervical cancer screening in a Brazilian sample: cross-sectional study. *Rev Cuid.* 2025 Jul 22;16(2):e3597.
doi:10.15649/cuidarte.3597. PMID: 40927164; PMCID: PMC12400988.
 37. Dartibale CB, Prado G de C, Carobeli LR, Meirelles LE de F, Damke GMZF, Damke E, et al. Recent HPV self-sampling use for cervical cancer screening in Latin America and Caribbean: a systematic review. *Front Oncol.* 2022;12.
doi:10.3389/fonc.2022.948471
 38. Gottschlich A, Ochoa P, Rivera-Andrade A, Alvarez CS, Mendoza Montano C, Camel C, et al. Barriers to cervical cancer screening in Guatemala: a quantitative analysis using data from the Guatemala Demographic and Health Surveys. *Int J Public Health.* 2020 Mar 1;65(2):217-226. doi:10.1007/S00038-019-01319-9 PubMed PMID: 31838575.
 39. Moore SP, Forman D, Piñeros M, Fernández SM, de Oliveira Santos M, Bray F. Cancer in indigenous people in Latin America and the Caribbean: a review. *Cancer Med.* 2014 Feb 3;3(1):70-80. doi:10.1002/cam4.134
 40. Kightlinger RS, Irvin WP, Archer KJ, Huang NW, Wilson RA, Doran JR, et al. Cervical cancer and human papillomavirus in indigenous Guyanese women. *Am J Obstet Gynecol.* 2010 Jun 1;202(6):626.e1-626.e7. doi:10.1016/j.ajog.2010.03.015 PubMed PMID: 20430361.
 41. López-Ríos JM, Ramos-Jaraba SM, Garcés-Palacio IC. Community and Institutional Perspectives on Cervical Cancer in Indigenous People of the Colombian Amazon. *Revista Ciencias de la Salud.* 2024;22(2).
doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12595
 42. Fuenmayor A, Fernández C, Pérez V, Coronado J, Ávila M, Fernandes A, et al. Detection of precancerous lesions in the cervix and HPV infection in women in the region of Maniapure, Bolivar State. *Ecancermedicalscience.* 2018 Dec 3;12.
doi:10.3332/ECANCER.2018.884
 43. Molina-Berrío DP, Ramos-Jaraba SM, Garcés-Palacio IC. Experiences in the health care of women with cytological abnormalities or cervix cancer in two border

departments: A struggle between life and the Colombian health system. *Revista Facultad Nacional de Salud Publica*. 2020 May 1;39(2).

doi:10.17533/UDEA.RFNSP.E341399

44. Garcia K, Alvarez G, Iacob E, Kepka D. Focus Groups With Guatemalan Community Leaders About Barriers to Cervical Cancer Prevention and Control. *Health Promot Pract*. 2026 Jan 1;27(1):103-112. doi:10.1177/15248399241309897
45. Bassette E, Mabachi N, Kennedy M, Mendez-Puac F. Perceptions of Cervical Cancer Screening in Rural Guatemala. *Hispanic Health Care International*. 2022;20(2):156-163. doi:10.1177/15404153211024114
46. Nugus P, Désalliers J, Morales J, Graves L, Evans A, Macaulay AC. Localizing Global Medicine: Challenges and Opportunities in Cervical Screening in an Indigenous Community in Ecuador. *Qual Health Res*. 2018 Apr 1;28(5):800-812. doi:10.1177/1049732317742129 PubMed PMID: 29571278.
47. Bierbaum M, Rapport F, Arnolda G, Tran Y, Nic Giolla Easpaig B, Ludlow K, et al. Rates of adherence to cancer treatment guidelines in Australia and the factors associated with adherence: A systematic review. *Asia Pac J Clin Oncol*. 2023 Dec 1;19(6):618-644. doi:10.1111/AJCO.13948 PubMed PMID: 36881529.
48. Bahamondes L, Villarroel C, Guzmán NF, Oizerovich S, Velázquez-Ramírez N, Monteiro I. The use of long-acting reversible contraceptives in Latin America and the Caribbean: current landscape and recommendations. *Hum Reprod Open*. 2018;2018(1). doi:10.1093/HROPEN/HOX030 PubMed PMID: 30895242.